

Изучение удовлетворённости учителей возможностями своего профессионального развития

Л. А. МОСУНОВА

АННОТАЦИЯ

Введение. Проблема непрерывного профессионального развития педагогов, обновление и углубление их знаний, умений и компетенций в соответствии с современными требованиями образовательной практики является остро актуальной задачей современной науки, поскольку в системе повышения квалификации сегодня происходят существенные изменения, влияющие на эффективность такого обучения и степень удовлетворённости им его участников.

Цель статьи – представить результаты исследования удовлетворённости учителей состоянием и особенностями организационно-методического сопровождения курсов повышения квалификации с применением дистанционных технологий.

Материалы и методы. В онлайн-опросе приняло участие 371 человек. Были опрошены действующие учителя школ, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 4 года. Сбор информации проводился на онлайн-платформе Google Forms, последующая обработка данных – с помощью программы MS Excel.

Результаты. Автор обобщил итоги экспериментального исследования. Дистанционные форматы повышения квалификации воспринимаются как наиболее комфортные (62% респондентов), в то время как традиционный формат очного обучения утрачивает позиции из-за своей жёсткой структуры. Наибольшей популярностью пользуются среднесрочные курсы (15–30 дней); их выбрали 55% педагогов. Условия обучения респонденты оценили в целом высоко; наиболее высокие оценки получили сертификация обучения (62%), количество человек в группе (59%) и информационная связь (54%). По информационному сопровождению получены данные о том, что самым популярным способом остаётся электронная почта – 91% опрошенных; на втором месте – групповые чаты в мессенджерах, которые используют 67% участников. Респонденты в целом положительно оценивают вклад курсов в своё профессиональное развитие, однако более 50 человек (13%) выбрали ответы «нет» и «скорее нет», то есть обучение не оправдало их надежд. В оценке личных результатов обучения большая часть педагогов признаёт, что их профессиональные и цифровые навыки повысились, а полученные знания оказались применимы в реальной школьной практике.

Заключение. Дистанционные форматы доказали свою эффективность и будут актуальны, особенно в комбинации с методическим сопровождением, ориентированным на практическое применение полученных знаний. Однако несмотря на то, что анализ результатов подтверждает коллективное мнение о положительной интеграции дистанционного формата, при этом сохраняется ряд нерешённых вопросов. Выявлены «точки роста», требующие дальнейшего совершенствования: недостаток технической поддержки и оперативного решения вопросов, возникающих при работе в дистанционном формате. Не все курсы в достаточной мере учитывают индивидуальные запросы педагогов и специфику работы с конкретными категориями школьников.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

концепция непрерывного образования, цифровизация образования, курсы повышения квалификации, удовлетворённость учителей курсами повышения квалификации, организационно-методическое сопровождение курсов повышения квалификации

Для цитирования: Мосунова Л. А. Изучение удовлетворённости учителей возможностями своего профессионального развития // Перспективы науки и образования. 2025. № 6. С. 667–682. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.6.44>

Поступила: 13.06.2025 | Одобрена: 09.08.2025 | Опубликована: 31.12.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Studying teachers' satisfaction with their professional development opportunities

L. A. MOSUNOVA

ABSTRACT

Introduction. The problem of continuous professional training of teachers, updating and deepening their knowledge, skills and competencies in accordance with modern educational practice requirements is an urgent task of modern science, since significant changes are taking place in the professional development system today, affecting the effectiveness of such training and the degree of satisfaction of its participants.

The purpose of the article is to present the results of a study of teachers' satisfaction with the state and features of organizational and methodological support for advanced training courses using remote technologies.

Materials and methods. The online survey method was chosen as the tool. The online survey was conducted in November 2024; the sample size was 371 people. Current schoolteachers who have completed advanced training courses over the past 4 years were interviewed. The information was collected on the Google Forms online platform, and the subsequent data processing was carried out using Excel.

Results. The author summarized the results of the experimental study. Distance learning formats are perceived as the most comfortable (62% of respondents), while the traditional full-time education format is losing ground due to its rigid structure. Medium-term courses (15-30 days) are the most popular; 55% of teachers chose them. The respondents rated the learning conditions generally highly; the highest marks were given to the certification of training (62%), the number of people in the group (59%) and information communication (54%). According to information support, e-mail remains the most popular method – 91% of respondents; in second place are group chats in messengers, which are used by 67% of participants. Respondents generally positively assess the contribution of the courses to their professional development, however, more than 50 people (13%) chose the answers "no" and "probably not", meaning the training did not meet their expectations. In assessing personal learning outcomes, most teachers recognize that their professional and digital skills have improved, and the knowledge gained has proved applicable in real school practice.

Conclusion. Distance learning formats have proven their effectiveness and will be relevant, especially in combination with methodological support focused on the practical application of acquired knowledge. However, even though the analysis of the results confirms the collective opinion about the positive integration of the remote format, several unresolved issues remain. "Growth points" have been identified that require further improvement: lack of technical support and prompt resolution of issues arising when working remotely. Not all courses sufficiently consider the individual requests of teachers and the specifics of working with specific categories of schoolchildren.

KEYWORDS

the concept of continuing education, digitalization of education, advanced training courses, distance technologies, teacher satisfaction with advanced training courses, organizational and methodological support for advanced training courses

For Citation: Mosunova, L. A. (2025). Studying teachers' satisfaction with their professional development opportunities. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (6), 667–682. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.6.44>

Received: 13 June 2025 | Approved: 09 August 2025 | Published: 31 December 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Идея образования на протяжении всей жизни – lifelong learning – возникла сравнительно недавно, шестьдесят лет назад. Впервые эта идея, концептуально оформленная, была представлена на конференции ЮНЕСКО в 1965 году известным теоретиком непрерывного образования П. Ленграндом [1]. Поддержанная ЮНЕСКО, концепция непрерывного образования вызвала живой интерес в научно-педагогическом сообществе и породила её активное обсуждение [2]. В 1968 году в материалах ЮНЕСКО впервые был употреблён новый термин – «непрерывное образование» [3]. Уже через четыре года, в 1972 году, было принято решение ЮНЕСКО о непрерывном образовании как основном принципе для нововведений или реформ образования во всех странах мира [4; 5]. В настоящее время положение ЮНЕСКО о том, что образование не завершается формальным получением документа об образовании (диплома, аттестата и т. п.), общепризнанно и не вызывает сомнений ни у российских, ни у зарубежных учёных [6; 7]. Так, по Ю. Н. Саямову, будущее образования – в образовании для будущего [8]. Вместе с тем в современном мире, который становится всё более сложным и технологически многоплановым, возникает проблема переосмысления места и роли образования в этом мире [9]. На первый план выступает другое концептуальное положение: непрерывное образование – это путь и средство повышения качества жизни обучающихся [10]. Отсюда возникает вопрос: насколько удовлетворены учителя своим профессиональным развитием в настоящее время? Удовлетворяют ли их предоставляемые возможности своего профессионального развития? Актуальной становится задача совершенствования, развития человека с целью его своевременной адаптации к постоянно меняющимся условиям [11]. Ожидается, что каждый человек будет определять свои потребности, организовывать собственное обучение и учиться самостоятельно, вследствие чего, как утверждает L. Pavitola и др., в контексте педагогического образования происходит трансформация образовательных ценностей [12]. Утверждается, что разностороннее развитие личности в процессе непрерывного образования невозможно без повышения мотивации к обучению и удовлетворённости им [13]. Высокая динамика развития и цифровизации образования подтверждает актуальность непрерывного педагогического образования [14]. Чтобы быть востребованным и состоявшимся педагогом, учителям необходимо подкреплять свои знания в течение всей жизни. Исследования показывают, что знания, полученные в вузе, быстро стареют и требуют обновления через каждые 4–5 лет [15; 16]. Реальность такова, что неминуемо меняются запросы и ориентиры выпускников общеобразовательных учреждений и их родителей, меняется социальный заказ общества и государства, а отсюда изменяются учебные планы, школьные программы и учебники [17].

Функцию адаптации педагогов к стремительно меняющимся условиям профессии традиционно выполняют курсы повышения квалификации [18; 19].

Повышение квалификации представляет собой процесс непрерывного профессионального развития педагогов, направленный на обновление и углубление их знаний, умений и компетенций в соответствии с современными требованиями образовательной практики [20]. Однако сегодня здесь происходят существенные изменения, влияющие на эффективность такого обучения и степень удовлетворённости им его участников [21].

Интерес учёных к этой **проблеме**, ввиду её социальной значимости, остаётся неизменным. Научно-педагогическое сообщество едино в понимании того, что повышение квалификации является неотъемлемой частью профессиональной деятельности учителя, поскольку оно способствует адаптации к новым педагогическим технологиям и методикам [22]. Кроме того, в условиях информационного общества и цифровизации образования повышение квалификации приобретает новые формы, включая дистанционные образовательные технологии, что расширяет доступность и гибкость профессионального развития педагогов [23; 24]. Поэтому изучение удовлетворённости педагогов состоянием и особенностями организационно-методического сопровождения курсов повышения квалификации с применением дистанционных технологий [25] представляется весьма своевременным, а тема исследования – **актуальной**. Кроме того, удовлетворённость педагогов качеством процесса повышения квалификации является критически важным аспектом, влияющим на эффективность образовательной системы в целом [26]. В условиях постоянных изменений в сфере образования и повышенных требований к профессиональной компетентности педагогов изучение факторов, влияющих на удовлетворённость учителей, приобретает особую значимость [27]. Отсюда **предметом** исследования стали оценки, данные учителями методическому и организационному аспектам курсов. К методическому аспекту

отнесены профессиональная направленность обучения и содержание курсов; к организационному – форматы обучения, продолжительность курсов, условия обучения, каналы связи, информационное сопровождение и др.

Цель статьи – представить результаты исследования удовлетворённости московских учителей состоянием и особенностями организационно-методического сопровождения курсов повышения квалификации с применением дистанционных технологий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исходным материалом исследования стали ключевые понятия (два главных из них определены ниже), а также факторная интерпретация понятий, представленная в таблице.

Удовлетворённость учителей курсами повышения квалификации — это совокупная субъективная оценка педагогами качества, доступности и полезности курсов повышения квалификации, измеряемая через такие показатели, как удобство формата, уровень организационно-методического сопровождения и степень применения полученных знаний в профессиональной деятельности.

Организационно-методическое сопровождение — система мер и ресурсов, направленных на обеспечение комфортного и эффективного процесса обучения, включая техническую поддержку, методические материалы, обратную связь и наставничество [10].

Таблица

Факторная интерпретация понятий

Понятие	Факторы
Содержание курсов	Актуальность и практическая ценность материалов. Полнота и структурированность учебного контента. Соответствие целей курса реальным профессиональным потребностям учителей.
Организация обучения	Гибкость формата (время, темп, место обучения). Доступность учебных материалов и платформ. Наличие вводных модулей по цифровой грамотности.
Организационно-методическое сопровождение	Качество обратной связи. Наличие индивидуального подхода. Доступность консультаций и наставничества.
Техническое сопровождение	Надёжность и удобство использования платформы. Скорость и эффективность технической поддержки. Отсутствие технических сбоев. Получение цифровых компетенций.
Психологическое отношение	Мотивация к саморазвитию. Эмоциональное отношение к формату обучения. Уровень стрессоустойчивости и готовности к инновациям.

В качестве инструмента был выбран метод онлайн-опроса — один из самых популярных и широко используемых способов сбора информации в исследованиях. Этот метод использует современные интернет-технологии для аккумулирования данных. Обычно опросы проводятся на различных онлайн-платформах или в социальных сетях, где анкеты доступны для заполнения как с мобильных устройств, так и с компьютеров. Выбор онлайн-опроса обоснован и тем, что он позволяет охватить широкий круг респондентов. Это связано с возможностью быстрого распространения анкеты и оперативного получения результатов. Проводя анализ данных, собранных через онлайн-опрос, можно глубже понять мнения, поведение, интересы и потребности людей.

Онлайн-опрос проводился в ноябре 2024 года. В проводимом исследовании объём выборки составляет 371 человек. Были опрошены действующие учителя московских школ, прошедшие

курсы повышения квалификации за последние 4 года. Сбор информации проводился на онлайн платформе Google Forms, последующая обработка данных – с помощью программы MS Excel.

Материалом для анализа послужили ответы на следующие блоки вопросов:

- Тематика направлений обучения.
- Удобство и продолжительность форматов обучения.
- Удовлетворённость условиями обучения.
- Удовлетворённость организационно-информационным сопровождением и каналами связи.
- Удовлетворённость эффективностью курсов и полученными навыками.
- Перспективы и дополнительные комментарии.

Анализ полученных результатов указан в количественном и/или процентном соотношении, что позволяет акцентировать внимание на выводах и причинно-следственных связях. Спрос формируют запросы на современное оснащение учебного процесса и инструменты для работы с различными категориями учеников.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Первым результатом, полученным нами, был тот факт, что педагоги чаще выбирают курсы, связанные с практическим применением цифровых технологий и инновационных методик, в меньшей степени интересуясь юридической грамотностью. Они ориентируются в основном на курсы, позволяющие эффективно использовать технологии и новые методы в образовательном процессе (см. рис. 1).

Рисунок 1 Распределение ответов на вопрос «Укажите, по какому направлению Вы обучались на курсах повышения квалификации с применением дистанционных технологий в 2022–2024 годах?»

Так, более половины респондентов (53%) выбрали предметное направление, что обусловлено потребностью в обновлении и углублении именно предметных областей профессии. На втором месте по востребованности – направление «Информационно-коммуникационное (дистанционное и электронное обучение, работа с сервисами)», которое избрали 38% респондентов, что составляет 142 человека. Это объяснимо его насущностью в условиях цифровизации образовательного

процесса. «Психолого-педагогическое, в том числе работа с детьми с низкими образовательными результатами, ОВЗ, неродным русским языком» предпочли 33% участников (121 человек). Высокая популярность объясняется значением данного направления при взаимодействии с разными группами учащихся. «Инновационные формы организации образовательного процесса» заинтересовали 18% участников (67 человек). Данная область иллюстрирует стремление педагогов к освоению современных подходов и методик в преподавании. Правовые же аспекты для педагогов не приоритетны: «Правовое направление. Правовая грамотность в образовательной деятельности» отметили лишь 7% респондентов (25 человек), возможно, из-за его прикладной специфики. Это может указывать на необходимость адаптации подобных тем к интересам аудитории.

Вторым результатом стал факт, что дистанционные форматы повышения квалификации воспринимаются как наиболее комфортные, в то время как традиционный формат очного обучения утрачивает позиции из-за своей жёсткой структуры. Гибридная модель занимает промежуточное место и потенциально может быть усовершенствована (см. рис. 2).

Рисунок 2 Распределение ответов на вопрос «Оцените, по шкале от 1 до 5, насколько форматы проведения занятий по повышению квалификации удобны для обучения (1 – совсем не удобно, 5 – очень удобно)», в %

Как видно из рисунка, заочная форма с применением дистанционных технологий признана самой удобной: 62% респондентов назвали её «очень удобной». Дополнительно 13% отметили, что такой формат «скорее удобен». Подобные показатели указывают на высокую привлекательность дистанционных решений, позволяющих учителям совмещать обучение с их повседневными обязанностями. Очная форма обучения была оценена значительно ниже: только 10% сочли её «очень удобной», тогда как 45% признали её «совсем неудобной». Предположительно, это связано со сложностями в согласовании очных занятий с напряжённым графиком повседневной работы. Гибридный формат получил более нейтральную оценку: 16% респондентов посчитали его «очень удобным», а 17% — «скорее удобным». При этом 29% затруднились ответить.

Следующий результат составили данные о предпочтительной продолжительности курсов (см. рис. 3). Выявлен факт, что учителя предпочитают среднюю длительность, хотя краткосрочные занятия остаются популярными в силу своей гибкости.

На рисунке видно, что наибольшей популярностью пользуются среднесрочные курсы (15–30 дней): их выбрали 55% педагогов. Вероятно, они обеспечивают разумный баланс между глубиной освоения материала и рабочим расписанием. Краткосрочные курсы (1–14 дней) также востребованы: 52% респондентов выбрали этот вариант, поскольку он удобен для оперативного приобретения новых знаний и навыков без серьёзного отвлечения от рабочих дел. Длительные курсы (более 30 дней) предпочли только 25% респондентов, что свидетельствует о трудностях в выделении большого объёма времени для обучения. Тем самым оптимальной для большинства остаётся средняя продолжительность, а короткие курсы — удобный инструмент точечного повышения квалификации. Респонденты предпочитают форматы, позволяющие им совмещать работу и обучение. Наиболее удобными кажутся дистанционные и гибридные модели, а в плане сроков

наибольший интерес вызывают курсы средней или малой длительности. Иными словами, педагоги отдают приоритет наиболее гибким и вовлекающим форматам.

Рисунок 3 Распределение ответов на вопрос «Какова средняя продолжительность курсов повышения квалификации, которые Вам предоставляются для прохождения?»

Важным результатом стали данные об удовлетворённости педагогов условиями, созданными организаторами на курсах повышения квалификации (см. рис. 4).

Рисунок 4 Распределение ответов на вопрос «Оцените, пожалуйста, по шкале от 1 до 5, насколько Вы удовлетворены условиями обучения (1 – абсолютно не удовлетворён, 5 – полностью удовлетворён)»

Как следует из рисунка, условия обучения респонденты оценили в целом высоко. Наиболее высокие оценки получили сертификация обучения (62% «полностью удовлетворены»), количество человек в группе (59% «полностью удовлетворены») и информационная связь (54% «полностью удовлетворены»). Эти аспекты были организованы эффективно и соответствовали ожиданиям большинства участников. Однако время проведения занятий вызвало больше всего замечаний: 24% респондентов выразили неудовлетворённость, что может указывать на недостаточную гибкость расписания. Техническое оснащение также было высоко оценено большинством (53% «полностью удовлетворены»), но 13% респондентов указали на трудности в этом аспекте. Двусторонняя обратная связь удовлетворила 57% респондентов, однако 15% отметили её недостаточность.

В целом организация курсов получила высокие оценки, особенно по ключевым аспектам, связанным с сертификацией и составом групп. Однако есть точки роста, включая улучшение времени проведения занятий, технического оснащения и обратной связи. Их развитие позволит ещё больше повысить удовлетворённость участников.

Анализируя ответы на вопрос о получении информации (см. рис. 5), в качестве результата мы получили данные о том, что самым популярным способом остаётся электронная почта – 91% опрошенных. Это подчёркивает её надёжность и привычность в рабочей среде. На втором месте групповые чаты в мессенджерах, которые используют 67% участников. Они обеспечивают оперативный обмен информацией и единый канал связи для всей группы. Через платформу курсов узнают новости 31% респондентов, что может говорить о недостаточно широкой вовлечённости в функционал образовательной среды или о предпочтениях в пользу более простых способов связи. Телефонные звонки (4%) и прочие методы (1%) остаются на периферии, применяясь в редких случаях или при возникновении нетривиальных вопросов.

Рисунок 5 Распределение ответов на вопрос «Каким образом Вы получаете информацию об организационной составляющей курсов (расписание, время начала занятий, способ подключения, ответы на вопросы, результаты проверки работ и т. д.)?»

Респонденты уверенно используют электронную почту и чаты в мессенджерах для получения организационной информации. Платформе курсов пока отводится второстепенная роль, тогда как звонки и альтернативные способы практически не задействованы. Следовательно, электронная почта остаётся наиболее значимой для получения и обработки сведений, а чаты в мессенджерах — для быстрого взаимодействия. Платформа курсов пока не заняла ведущих позиций, тогда как телефонное общение практически не используется.

Учителям в опросе было предложено выразить свою степень согласия с высказываниями о различных аспектах организационно-информационного сопровождения (см. рис. 6). 54% посчитали, что информационные материалы были понятными и полными, а ещё 18% выразили «скорее согласен». Всего 5% остались недовольны, что может отражать отдельные случаи затруднений. Своевременность обратной связи также получила высокую оценку: 64% отметили, что ответы на результаты работ приходили вовремя, и ещё 11% выбрали «скорее согласен».

Лишь 8% полностью не согласились с этим утверждением. Практика предоставления записей занятий одобрена 70% респондентов, ещё 10% «скорее согласны», а 4% не поддержали эту идею. Напоминания в день занятий сочли полезными 70% полностью и 9% «скорее согласных» участников. Только 5% не сочли их нужными. Техническая поддержка была положительно оценена 51% респондентов, ещё 10% остались не согласны. Вероятно, некоторым требовалась более быстрая реакция. Доступность организаторов для решения частных вопросов нашла отклик у 58% полностью согласных и у 14% «скорее согласных». Наконец, 61% полностью удовлетворены конструктивной обратной связью от кураторов.

Рисунок 6 Распределение ответов на вопрос «Оцените, по шкале от 1 до 5, насколько Вы согласны с высказываниями об организационно-информационном сопровождении организаторами и кураторами курсов при прохождении обучения (1 – абсолютно не согласен, 5 – полностью согласен)»

Из анализа следует, что учителя оценивают организационно-информационное сопровождение в основном позитивно. Большинство ценит записи занятий, напоминания и своевременные ответы. Тем не менее, остаются пожелания к более оперативной технической поддержке и расширению возможностей быстрого контакта.

Также респондентам было предложено оценить и методическое сопровождение (см. рис. 7). Оно, как следует из рисунка, получило в основном положительные отзывы. Участники ценят структурированные материалы и связь теории с практикой, однако небольшая часть педагогов испытывает сложности и ждёт дополнительной поддержки или более гибкого подхода.

Интересен факт, что подавляющее большинство респондентов (до трёх четвертей) согласились с тем, что предоставленные материалы были актуальны и полезны, методическое сопровождение помогло успешно усвоить материал, связь теории с практикой оказалась достаточно очевидной, а методические указания по заданиям и дополнительные материалы для самостоятельного изучения их удовлетворили. Лишь менее 10% в среднем выразили несогласие с предложенными утверждениями. Это может говорить о случаях несоответствия ожиданиям и запросам слушателей и служить поводом для осмысления и коррекции.

Важным результатом исследования стали данные об удовлетворённости учителей различными аспектами курсов (см. рис. 8).

Рисунок 7 Распределение ответов на вопрос «Оцените по шкале от 1 до 5, насколько Вы согласны с высказываниями о методическом сопровождении организаторами и кураторами курсов. (1 – совсем не согласен, 5 – полностью согласен)»

Рисунок 8 Распределение ответов на вопрос «Оцените, по шкале от 1 до 5, насколько Вы удовлетворены указанными аспектами курсов (1 – абсолютно не удовлетворен, 5 – полностью удовлетворен)»

Респонденты высоко оценили содержание и организацию курсов: более 80% выразили свою удовлетворённость. Обучающиеся в большинстве своём довольны содержанием, структурой и методами преподавания, особенно отмечая профессионализм преподавателей. Основные претензии части участников касаются недостаточной практикоориентированности и вопросов коммуникации. Это указывает на необходимость учёта разных запросов.

Удовлетворённость педагогов общими результатами обучения представлена на рис. 9.

Рисунок 9 Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы, что после прохождения курсов Ваши навыки повысились и увеличился объём знаний?»

Респонденты в целом положительно оценивают вклад курсов в своё профессиональное развитие, однако более 50 человек выбрали ответы «нет» и «скорее нет», то есть обучение не оправдало их надежд. Предположительно, это свидетельствует о необходимости индивидуализации обучения. Любопытно, что 4% (14 человек) затруднились с ответом, возможно, ещё не внедрили новые знания на практике.

Вопрос о перспективах является открытым и ответы распределены по тематикам. Цифровизацию и автоматизацию процессов сопровождения отметили 38 респондентов, указывая на значимость дистанционного обучения и полностью цифрового образовательного процесса. Это подчёркивает растущий интерес к технологическим решениям. Варианты карьерного роста и практического применения полученных знаний обозначили 8 участников, предлагая ориентировать курсы на реальные профессиональные задачи. 4 человека указали на важность постоянной обратной связи и консультаций в ходе всего обучения, что может значительно увеличить результативность занятий. Остальные ответы не вписываются в эти категории и касаются отдельных пожеланий (например, «не делать занятия по выходным», «всё устраивает»). Главным направлением развития участники считают дальнейшую цифровизацию и автоматизацию, а также усиление прикладной ценности и организационной поддержки. Это наглядно показывает запрос на современные, технологичные и ориентированные на практику курсы.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для понимания и оценки результатов исследования в целом возникла необходимость выйти на новый уровень обобщения, предложив респондентам определить свою общую позицию в отношении курсов повышения квалификации с использованием дистанционных технологий. Несмотря на то, что анализ результатов подтверждает коллективное мнение о положительной интеграции дистанционного формата, при этом сохраняется ряд нерешённых вопросов и точек роста [28].

Для оценки готовности учителей порекомендовать курсы другим использовалась модель Net Promoter Score (NPS), определившая три категории: «промоутеры» (9–10): 142 человека (39%), «нейтралы» (7–8): 73 человека (20%), «критики» (0–6): 156 человек (42%).

Расчёт NPS:

$$NPS = \%Промоутеры - \%Критики$$

- Промоутеры: $\frac{142}{371} \times 100 \approx 39\%$
- Критики: $\frac{156}{371} \times 100 \approx 42\%$

$$NPS = 39\% - 42\% = -3\%$$

Индекс NPS равен –3%, что говорит о нейтральной позиции в отношении рекомендации. Хотя 39% участников активно готовы советовать курсы, высокая доля критиков (42%) приводит к отрицательному итогу. Основными причинами низкого NPS могут быть индивидуальные неудобства, связанные с форматом и организацией. В то же время наличие большой группы промоутеров указывает на то, что курсы в целом востребованы, но всё же требуют доработки под нужды более широкой аудитории.

Учителя в большинстве своём позитивно относятся к дистанционным методам обучения и находят их удобными для совмещения с работой. При этом рекомендации по NPS указывают на смешанную оценку: есть значительная группа сторонников, но и доля критиков остаётся существенной.

Здесь наши данные согласуются с результатами таких исследователей, как Dasic B. и др. [29], а также О. А. Андриенко с соавторами, рассматривающих непрерывное профессиональное развитие не только как освоение знаний и компетенций, а в широком ценностно-смысловом контексте, как развитие личное [30]. Мы согласны с О. Е. Плющакковой в том, что быть профессионалом – значит брать на себя ответственность за свои навыки и понимать, что их нужно совершенствовать, иными словами, обладать психологической готовностью к непрерывному профессиональному развитию [31]. Права Т. С. Эмануэль и др., утверждая, что готовность к профессиональному росту начинается с самопознания и самооценки, с определения областей для развития [32]. Остаётся открытым вопрос информационной безопасности в процессе проведения таких курсов, поднятый в работах М. Alenezi [33], А. Demir и др. [34] и связанный с качеством электронных услуг; об этом же пишут М. Б. Лебедева, С. В. Гайсина, В. М. Кравцов [35], с чьей позицией мы также согласны. Требуется дальнейшего изучения проблема информационной культуры слушателей, поднятая нами в предыдущих статьях, поскольку этот фактор во многом определяет удовлетворённость педагогов возможностями своего профессионального развития [36; 37].

ВЫВОДЫ

1. Уровень удовлетворённости учителей московских школ дистанционными форматами повышения квалификации достаточно высокий. Большинство педагогов склоняется к тому, что занятия в онлайн-режиме удобны, позволяют экономить время на дорогу и совмещать учёбу с рабочим графиком. При этом даже те, кто выбрал гибридный формат, в основном выражают нейтральную или позитивную оценку, указывая на то, что такая форма обучения нуждается лишь в дальнейшей доработке и адаптации. Очная форма, напротив, получает заметно меньше положительных отзывов в силу ограниченной гибкости.

2. Респонденты ценят организационное сопровождение курсов, возможность оперативной коммуникации через электронную почту и групповые чаты. Отмечается, что ключевые организационные вопросы (расписание, технические разъяснения, ссылки на материалы) решаются достаточно быстро, а сами каналы связи удобны и привычны для большинства. Платформа курсов применяется не так активно, что говорит о необходимости улучшения её функционала или более понятного для педагогов интерфейса.

3. Методическое сопровождение и содержание курсов вызывают высокую степень удовлетворённости. Указывается на полезность теоретических и практических материалов, чёткую структуру заданий и своевременную обратную связь от преподавателей и кураторов. Важны доступность записей занятий и дополнительных ресурсов, которые позволяют закрепить изученный материал и при необходимости вернуться к сложным темам.

4. Выявлены «точки роста», требующие дальнейшего совершенствования: недостаток технической поддержки и оперативного решения вопросов, возникающих при работе в дистанционном формате. Не все курсы в достаточной мере учитывают индивидуальные запросы педагогов и специфику работы с конкретными категориями школьников. В то же время преподаватели подчёркивают ценность курсов, ориентированных на психолого-педагогические аспекты и поддержку учащихся с особыми образовательными запросами.

5. Оценка личных результатов обучения. Большая часть педагогов признаёт, что их профессиональные и цифровые навыки повысились, а полученные знания оказались применимы в реальной школьной практике. Но есть и те, для кого прохождение курсов не дало ожидаемого прироста компетенций; это может быть связано либо с уже высоким изначальным уровнем, либо с недостаточным соответствием формата конкретным задачам педагога.

Таким образом, уровень удовлетворённости организационно-методическим сопровождением курсов повышения квалификации с применением дистанционных технологий в целом высок, однако сохраняются некоторые зоны роста. Они связаны прежде всего с улучшением технической поддержки, более тонкой настройкой содержания под специфические запросы различных категорий учителей и дальнейшей автоматизацией процессов. Учитывая положительные отзывы большей части респондентов, можно говорить о том, что дистанционные форматы доказали свою эффективность и будут по-прежнему актуальны, особенно в комбинации с методическим сопровождением, ориентированным на практическое применение полученных знаний.

ЛИТЕРАТУРА

1. Lengrand P. Areas of Learning Basic to Lifelong Education // Hamburg : UNESCO Institute for Education ; Oxford [Oxfordshire] ; New York : Pergamon Press. 1986. 251 p.
2. Доклад ЮНЕСКО по науке. На пути к 2030 году. Резюме // URL: <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407r.pdf> (дата обращения: 22.02.2025).
3. Внесите свой вклад в инициативу «Перспективы образования» // ЮНЕСКО. URL: <https://www.unesco.org/ru/articles/vnesite-svoy-vklad-v-iniciativu-perspektivyobrazovaniya> (дата обращения: 22.02.2025).
4. Facer K. Futures in education: Towards an ethical practice. Paper commissioned for the UNESCO Futures of Education report (forthcoming, 2021) UNESCO. Paris, France, 2021. 29 p.
5. Gerry C. Professional development or professional learning: developing teacher educators' professional expertise // International Encyclopedia of Education (Fourth Edition), 2023. P. 469–474.
6. Halvinen R., Jaärvinen R. Futures education. Finnish National Board of Education. Helsinki, Finland, 2007. 38 p.
7. International Commission on the Futures of Education Progress Update March 2021 Available at: <https://en.unesco.org/futuresofeducation/2021-consultations> p. 3. (accessed 22 February 2025).
8. Саямов Ю. Н. Будущее образования – в образовании для будущего // Этнодиалоги: научно-информационный альманах. 2024. № 3 (74). С. 33–54.
9. Доклад ЮНЕСКО Переосмысливая образование. Образование как всеобщее благо? URL: <https://yandex.ru/>
10. Обязательное образование // Портал государственных услуг Российской Федерации. URL: https://www.gosuslugi.ru/situation/obtain_education/secondaryeducation (дата обращения: 30.01.2025).
11. Nisar A., Noraffandy Y., Waleed M., etc., Investigating the motivating factors that influence the adoption of blended learning for teachers' professional development // Heliyon, 2024. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024109310> (дата обращения: 30.01.2025).
12. Pavitola L. [и др.] The Transformation of Educational Values via Cultural Offerings in the Context of Teacher Education // Social Sciences. 2024. № 13. С. 188. DOI: 10.3390/socsci13040188
13. Птуха Н. И. Мотивационные аспекты повышения квалификации в образовательных учреждениях высшего образования // Актуальные проблемы личностно-профессионального становления педагога: вызовы, тенденции и перспективы: Материалы Всероссийского форума, посвященного Году педагога и наставника. В 2-х частях, Воронеж, 18–20 мая 2023 года. Часть 1. Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2023. С. 332–337.
14. Jamaica N. J. Improving the Synergy between Informal and Formal Education in Educational Management // International Journal of Academia. 2024. № 7(1). P. 1–11.

15. Бурдые П. Воспроизводство. Элементы теории системы образования / пер. с фр. М.: Просвещение, 2016. 272 с.
16. Обучение длиною в жизнь // ВЦИОМ. Новости. URL: <https://wciom.ru/novosti/> (дата обращения: 09.03.2025)
17. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. URL: <https://base.garant.ru/70291362/?ysclid=lpxywlju79437244065> (дата обращения: 09.03.2025)
18. Moses N. Continuing professional development of vocational teachers in Kenya: Motivations, practices and teacher profiles // International Journal of Educational Research Open, 2023. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666374023000572> (дата обращения: 30.01.2025).
19. Teslo S., Jenssen E.S., Thurston M., etc., It's the journey, not the arrival that matters – Teachers' perceptions of their practice after participating in a continuing professional development program in physically active learning // Teaching and Teacher Education, 2023. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X23003657> (дата обращения: 30.01.2025).
20. Greere A. Training for quality assurance in higher education: practical insights for effective design and successful delivery // Quality in Higher Education. 2023. Vol. 29. No. 2. P. 165–191. DOI: 10.1080/13538322.2021.2020978
21. Asali-Van Der Wal R. Assessment of Student Satisfaction with Distance and Blended Learning. Integration of Education. 2023. Vol. 27, No. 2(111). P. 262–272. DOI: 10.15507/1991-9468.111.027.202302.262-272
22. Reeve J., Cheon S. H. Autonomy-supportive teaching: Its malleability, benefits, and potential to improve educational practice // Educational Psychologist. 2021. Vol. 56. №. 1. P. 54–77. DOI: 10.1080/00461520.2020.1862657
23. Brasher A., Whitelock D., Holmes W., Pozzi F., Persico D. et al. Comparing the comparators: How should the quality of education offered by online universities be evaluated? // European Journal of Education. 2022. Vol. 57. No. 2. P. 306–324. DOI: 10.1111/ejed.12497
24. Горайнова А. Р., Дворецкая И. В. Цифровое обновление российской школы: информационный бюллетень. М.: НИУ ВШЭ, 2022. 50 с.
25. Al Masarweh M., Afandi W. Investigating Factors M-Learning Acceptance and Use for Distance Learning Students in Higher Education // International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education. 2022. Vol. 10. No. 3. P. 117–128. DOI: 10.23947/2334-8496-2022-10-3-117-128
26. Leicha A., Chris W., Marion H. Successful design and delivery of online professional development for teachers: A systematic review of the literature // Computers & Education, 2021. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036013152100035X> (дата обращения: 30.01.2025).
27. Мосунова Л. А. Риски цифровизации образования // Научно-техническая информация. Серия 1: Организация и методика информационной работы. 2020. № 7. С. 14–18. DOI: 10.36535/0548-0019-2020-07-2
28. Юсипова М. А., Исаев Д. А. Профессиональная готовность педагога к применению цифровых технологий в образовательном процессе // От информатики в школе к цифровой трансформации образования: материалы научно-практической конференции памяти академика РАО А. А. Кузнецова. 25 октября 2024 г., г. Москва / под научн. ред. Л. Л. Босовой. М.: ФГБУ «Российская академия образования», 2024. 268 с.
29. Dasic B. [и др.]. Human development index in a context of human development: Review on the western Balkans countries // Brain and Behavior. 2020. № 10(38). С. 1–12. DOI: 10.1002/brb3.1755
30. Андриенко О. А., Безенкова Т. А., Барыбина В. А., Сорокина В. Ю. Профессиональное воспитание будущих специалистов по социальной работе в системе высшего профессионального образования // Современное педагогическое образование. 2023. № 7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnoe-vospitanie-buduschih-spetsialistov-po-sotsialnoy-rabote-v-sisteme-vysshego-professionalnogo-obrazovaniya> (дата обращения: 16.01.2025).
31. Плющакова О. Е. Модель организации корпоративного обучения учителей в условиях цифровизации школы // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2022. № 1 (45). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/model-organizatsii-korporativnogo-obucheniya-uchiteley-v-usloviyah-tsifrovizatsii-shkoly> (дата обращения: 09.01.2025).
32. Эмануэль Т. С., Булкина К. И., Эмануэль Ю. В. Прикладные аспекты формирования и развития персонального бренда педагога в современных социокультурных условиях // Непрерывное образование: XXI век. 2020. № 3 (31). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prikladnye-aspekty-formirovaniya-i-razvitiya-personalnogo-brenda-pedagoga-v-sovremennyh-sotsiokulturnyh-usloviyah> (дата обращения: 09.01.2025).
33. Alenezi M. Digital learning and digital institution in higher education // Education Sciences. 2023. Vol. 13. No. 1. P. 88. DOI: 10.3390/educsci13010088
34. Demir A., Maroof L., Sabbah Khan N.U., Ali B.J. The role of E-service quality in shaping online meeting platforms: a case study from higher education sector // Journal of Applied Research in Higher Education. 2021. Vol. 13. No. 5. P. 1436–1463. DOI: 10.1108/JARHE-08-2020-0253
35. Лебедева М. Б., Гайсина С. В., Кравцов В. М. Цифровое волонтерство и его роль в формировании информационной безопасности школы // Научно-методический электронный журнал «Калининградский вестник образования». 2022. № 1 (13). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoye-volonterstvo-i>

ego-rol-v-formirovanii-informatsionnoy-bezopasnosti-shkoly (дата обращения: 21.01.2025).

36. Demshina N. V., Mosunova L. A. A Study of the Levels of Semantic Perception of Information in Additional Education // *Scientific and Technical Information Processing*, 2019, Vol. 46, No. 2, P. 110–116.
37. Mosunova L. A. The Formation of the Information Culture of Students in the System of Electronic Education: A Theoretical and Experimental Study // *Scientific and Technical Information Processing*. 2018. Vol. 45. No. 3. P. 128–134. URL: <https://link.springer.com/article/10.3103/S0147688218030036> (дата обращения: 30.01.2025).

REFERENCES

1. Lengrand P. *Areas of Learning Basic to Lifelong Education* // Hamburg: UNESCO Institute for Education ; Oxford [Oxfordshire]; New York: Pergamon Press. 1986. 251 p.
2. UNESCO Report on Science. On the way to 2030. Summary. (In Russ.) Available at: <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407r.pdf> (accessed 2 February 2025).
3. UNESCO: Contribute to the Educational Perspectives initiative. Available at: <https://www.unesco.org/ru/articles/vnesite-svoy-vklad-v-iniciativu-perspektivyobrazovaniya> (accessed 22 February 2025).
4. Facer K. Futures in education: Towards an ethical practice. Paper commissioned for the UNESCO Futures of Education report (forthcoming, 2021) UNESCO. Paris, France, 2021. 29 p.
5. Gerry C. Professional development or professional learning: developing teacher educators' professional expertise. *International Encyclopedia of Education (Fourth Edition)*, 2023. pp. 469–474.
6. Halvinen R., Jārvinen R. *Futures education*. Finnish National Board of Education. Helsinki, Finland, 2007. 38 p.
7. International Commission on the Futures of Education Progress Update March 2021. Available at: <https://en.unesco.org/futuresofeducation/2021-consultations> (accessed 22 February 2025).
8. Sayamov Yu. N. The future of education is in education for the future. *Ethnodialogy: scientific and informational almanac*, 2024, no. 3 (74), pp. 33–54. (In Russ.).
9. UNESCO report Rethinking Education. Is education a universal good? (In Russ.)
10. Compulsory education. Portal of public services of the Russian Federation. (In Russ.). Available at: https://www.gosuslugi.ru/situation/obtain_education/secondaryeducation (accessed 30 January 2025).
11. Nisar A., Noraffandy Y., Waleed M., etc., Investigating the motivating factors that influence the adoption of blended learning for teachers' professional development. *Heliyon*, 2024. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024109310> (accessed 30 January 2025)
12. Pavitola L. [and others] The Transformation of Educational Values via Cultural Offerings in the Context of Teacher Education. *Social Sciences*, 2024, no. 13, p. 188. DOI: 10.3390/socsci13040188
13. Ptukha N. I. Motivational aspects of professional development in educational institutions of higher education. *Actual problems of personal and professional development of a teacher: challenges, trends and prospects: Materials of the All-Russian Forum dedicated to the Year of the Teacher and Mentor. In 2 parts, Voronezh, May 18–20, 2023. Part 1*. Voronezh, Voronezh State Pedagogical University, 2023. pp. 332–337. (In Russ.)
14. Jamaica N. J. Improving the Synergy between Informal and Formal Education in Educational Management. *International Journal of Academia*, 2024, no. 7(1), pp. 1–11.
15. Bourdieu P. *Reproduction. Elements of the theory of the education system*. Translated from French. Moscow, Prosveshchenie Publ., 2016. 272 p. (In Russ.)
16. Lifelong learning. VTsIOM. News. (In Russ.) Available at: <https://wciom.ru/novosti> (accessed 30 January 2025).
17. Federal Law "On Education in the Russian Federation" dated December 29, 2012. No. 273-FZ. (In Russ.) Available at: <https://base.garant.ru/70291362/?ysclid=lpxywlju79437244065> (accessed 03 November 2024).
18. Moses N. Continuing professional development of vocational teachers in Kenya: Motivations, practices and teacher profiles. *International Journal of Educational Research Open*, 2023. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666374023000572> (accessed 30 November 2024)
19. Teslo S., Jenssen E.S., Thurston M., etc. It's the journey, not the arrival that matters – Teachers' perceptions of their practice after participating in a continuing professional development program in physically active learning. *Teaching and Teacher Education*, 2023. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X23003657> (accessed 30 December 2024)
20. Greere A. Training for quality assurance in higher education: practical insights for effective design and successful delivery. *Quality in Higher Education*, 2023, vol. 29, no. 2, pp. 165–191. DOI: 10.1080/13538322.2021.2020978
21. Asali-Van Der Wal R. Assessment of Student Satisfaction with Distance and Blended Learning. *Integration of Education*, 2023, vol. 27, no. 2 (111), pp. 262–272. DOI: 10.15507/1991-9468.111.027.202302.262-272
22. Reeve J., Cheon S. H. Autonomy-supportive teaching: Its malleability, benefits, and potential to improve educational practice. *Educational Psychologist*, 2021, vol. 56, no. 1, pp. 54–77. DOI: 10.1080/00461520.2020.1862657
23. Brasher A., Whitelock D., Holmes W., PozziF., Persico D. et al. Comparing the comparators: How should the quality of education offered by online universities be evaluated? *European Journal of Education*, 2022, vol. 57, no. 2, pp. 306–324. DOI: 10.1111/ejed.12497
24. Goryainova A. R., Dvoretzkaya I. V. Digital renewal of the Russian school: an information bulletin. Moscow,

- HSE Publ., 2022. 50 p. (In Russ.)
25. Al Masarweh M., Afandi W. Investigating Factors M-Learning Acceptance and Use for Distance Learning Students in Higher Education. *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education*, 2022, vol. 10, no. 3, pp. 117–128. DOI: 10.23947/2334-8496-2022-10-3-117-128
 26. Leicha A., Chris W., Marion H. Successful design and delivery of online professional development for teachers: A systematic review of the literature. *Computers & Education*, 2021. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036013152100035X> (accessed 30 December 2024)
 27. Mosunova L. A. Risks of digitalization of education. *Scientific and technical information. Series 1: Organization and methodology of information work*, 2020, no. 7, pp. 14–18. (In Russ.). DOI: 10.36535/0548-0019-2020-07-2
 28. Yusipova M. A., Isaev D. A. Professional teacher readiness for the use of digital technologies in the educational process. *From computer science in school to digital transformation of education: proceedings of the scientific and practical conference in memory of Academician of the Russian Academy of Education A. A. Kuznetsov*. October 25, 2024, Moscow, under the scientific editorship of L. L. Bosova. Moscow, FSBI "Russian Academy of Education" Publ., 2024. 268 p. (In Russ.)
 29. Dasic B. [и др.]. Human development index in a context of human development: Review on the western Balkans countries. *Brain and Behavior*, 2020, no. 10(38), pp. 1–12. DOI: 10.1002/brb3.1755
 30. Andrienko O. A., Bezenkova T. A., Barybina V. A., Sorokina V. Y. Professional education of future specialists in social work in the system of higher professional education. *Modern pedagogical education*, 2023, no. 7. (In Russ.) Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnoe-vospitanie-buduschih-spetsialistov-potsialnoy-rabote-v-sisteme-vysshego-professionalnogo-obrazovaniya> (accessed 16 January 2025).
 31. Plushakova O. E. The model of organizing corporate teacher training in the context of school digitalization. *Vocational education in Russia and abroad*, 2022, no. 1 (45). (In Russ.) Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/model-organizatsii-korporativnogo-obucheniya-uchiteley-v-usloviyah-tsifrovizatsii-shkoly> (accessed 16 January 2025).
 32. Emanuel T. S., Bulkina K. I., Emanuel Yu.V. Applied aspects of the formation and development of a teacher's personal brand in modern socio-cultural conditions. *Continuing education: XXI century*, 2020, no. 3 (31). (In Russ.). Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/prikladnye-aspekty-formirovaniya-i-razvitiya-personalnogo-brenda-pedagoga-v-sovremennyh-sotsiokulturnyh-usloviyah> (accessed 26 January 2025).
 33. Alenezi M. Digital learning and digital institution in higher education. *Education Sciences*, 2023, vol. 13, no. 1, p. 88. DOI: 10.3390/educsci13010088
 34. Demir A., Maroof L., Sabbah Khan N.U., Ali B.J. The role of E-service quality in shaping online meeting platforms: a case study from higher education sector. *Journal of Applied Research in Higher Education*, 2021, vol. 13, no. 5, pp. 1436–1463. DOI: 10.1108/JARHE-08-2020-0253
 35. Lebedeva M. B., Gaisina S. V., Kravtsov V. M. Digital volunteerism and its role in the formation of school information security. *Scientific and methodological electronic journal Kaliningrad Bulletin of Education*, 2022, no. 1 (13). (In Russ.) Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoe-volonterstvo-i-ego-rol-v-formirovanii-informatsionnoy-bezopasnosti-shkoly> (accessed 16 January 2025).
 36. Demshina N. V., Mosunova L. A. A Study of the Levels of Semantic Perception of Information in Additional Education. *Scientific and Technical Information Processing*, 2019, vol. 46, no. 2, pp. 110–116.
 37. Mosunova L. A. The Formation of the Information Culture of Students in the System of Electronic Education: A Theoretical and Experimental Study. *Scientific and Technical Information Processing*, 2018, vol. 45, no. 3, pp. 128–134. Available at: <https://link.springer.com/article/10.3103/S0147688218030036> (accessed 16 January 2025).

Автор

Мосунова Людмила Александровна
(Россия, Киров)

Доктор психологических наук, профессор кафедры журналистики и интегрированных коммуникаций
Вятский государственный университет
E-mail: lmosunova@hotmail.com
ORCID ID: 0000-0002-2130-6872
Scopus Author ID: 15731338100

Author

Lyudmila A. Mosunova
(Russia Kirov)

Dr. Sci. (Psychol.), Professor of Journalism, and Integrated Communications Department
Vyatka State University
E-mail: lmosunova@hotmail.com
ORCID ID: 0000-0002-2130-6872
Scopus Author ID: 15731338100

Вклад автора

Мосунова Л. А.: проведение исследования

Author contribution

Lyudmila A. Mosunova: Investigation

© Мосунова Л. А., 2025

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов

© Lyudmila A. Mosunova, 2025

The author declared no conflicts of interest